

تحلیل جلوه‌های بینا فرهنگی در ترجمه‌های نمایشی دو دهه‌ی اخیر ایران؛ مطالعه موردی: نمایشنامه‌های رقص مادیان‌ها و براساس دوشس ملفی*

محمدعلی فمی تفرشی^۱، محمد جعفر یوسفیان کناری^۲، مصطفی مختاباد^۳

^۱ کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

^۲ دانشجویار گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

^۳ استاد گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷)

چکیده

این پژوهش می‌کوشد با تکیه بر آراء پاتریس پاوی^۱ در موضوع تئاتر میان فرهنگی و روش‌های میان‌رشته‌ای مرتبط، تغییرات فرهنگی ترجمه‌های نمایشی را از فرهنگ مبدأ تا مقصد جست‌وجو کند. به منظور مطالعه‌ی این تغییرات، نمایشنامه‌هایی که در ادبیات مرسوم نمایشنامه‌نویسی به «بازخوانی» شهرت دارند و یا اقتباس از نمایشنامه‌های خارجی به حساب می‌آیند، از بهترین نمونه‌های مطالعاتی هستند که نظریه‌ی درام بینا فرهنگی، آن‌ها را نیز ترجمه‌ی نمایشی می‌خواند. پس از توضیح پایه‌های نظری بحث از آراء پاوی و نظریات مؤثر بر نوشته‌های او، نمونه‌کاوی توصیفی-تحلیلی، به شیوه‌های کتابخانه‌ای، موارد مطالعاتی تحلیل می‌شوند. امید می‌رود پژوهش بتواند نشان دهد که تغییرات فرهنگی بر بستر میزانشن و تداخل موقعیت‌های بیانی در تلاقی فرهنگ‌ها، سطوحی از انضمامی‌سازی را شامل می‌شوند. هر چند در نهایت این اقتباس‌ها، توجه کافی به فرهنگ مقصد نداشته‌اند. به این منظور، و با در نظر گرفتن اعتبار هنری نمایشنامه‌نویس‌ها و هم‌چنین با شرط تغییر نیافتن رسانه در مسیر ترجمه‌ی نمایشی، تحلیل موردی در دو نمایشنامه رخ می‌دهد: رقص مادیان‌ها، بازخوانی محمد چرمشیر از نمایشنامه‌ی یرما اثر فدریکو گارسیا لورکا^۲ و براساس دوشس ملفی بازخوانی نغمه ثمینی و محمد رضایی‌راد از نمایشنامه‌ی دوشس ملفی اثر جان وبستر^۳.

واژه‌های کلیدی

درام بینا فرهنگی، ترجمه نمایشی، پاتریس پاوی، میزانشن، رقص مادیان‌ها، براساس دوشس ملفی.

* مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول، با عنوان «تحلیل جلوه‌های میان فرهنگی در ترجمه‌های نمایشی دو دهه‌ی اخیر ایران با تمرکز بر آثار برگزیده» است که به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است.

** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۲۱-۸۲۸۸۳۷۳۴، ۰۲۱-۸۲۸۸۳۷۰۵، نامبر: ۰۲۱-۸۲۸۸۳۷۰۵، E-mail: yousefian@modares.ac.ir.

مقدمه

حدود یک قرن پیش و در آغاز ادبیات دراماتیک در ایران، نهضت ترجمه در قالب پروژه‌های که امروزه با نام آدپتاسیون آن‌را می‌شناسیم نمایشنامه‌های خارجی (به‌ویژه آثار مولیر) را متناسب با درک مخاطب ایرانی و حوادث سیاسی-اجتماعی آن دوران کشور، در اختیار گروه‌های اجرایی قرار می‌داد. امروزه این پروژه با ویژگی‌های مختلفی شناخته می‌شود که همگی بیانگر نوعی دستکاری آگاهانه در مسیر ترجمه‌ی متن غیرفارسی و مناسب‌سازی آن برای اجرا به زبان فارسی هستند. از جمله: تغییر نام نمایش، تغییر نام کاراکترهای یک نمایش، گنجاندن دیالوگ‌هایی در متن که بیانگر مسأله‌ای از وضع اجتماعی-سیاسی آن روزگار ایران باشد ولی در متن اصلی نشانی از آن‌ها نیست و افزودن توضیح صحنه، توصیف لباس، تکیه کلام‌ها و هر دگرگونی یا افزونه‌ی دیگری که به قصد برقراری ارتباطی ویژه با مخاطب ایرانی در متن ایجاد می‌شود. ارتباطی ویژه‌تر از آنچه که تصور می‌شد متن فی‌حدوث می‌تواند برقرار سازد (خاکی و خبری، ۱۳۸۱). سرآغاز مطالعه‌ی ویژگی‌های ترجمه‌ها را در رساله‌های فلسفی سیسرو^۵ و هوراس^۶ در روم باستان می‌جویند (Munday, 2008, 7). هر چند شاید بتوان ریشه‌های آن را به بخش‌هایی از جمهور افلاطون هم نسبت داد (کورنگ بهشتی و صافیان اصفهانی، ۱۳۹۴). امروزه اما، دانش مطالعات ترجمه به اندازه‌ی قلمرو نظم رشته‌ای دانشگاهی گسترده شده است و در این گسترده‌ی همپوشانی مطالعه‌ی اقتباس‌ها با بخشی از گسترده‌ی مطالعات ترجمه دور از انتظار نیست. سوزان بسنت^۷، در تقسیم‌بندی از انواع (سه‌گانه) ترجمه، یک نوع را (به تبع یاکوبسن) ترجمه‌ی بینانشانه‌ای معرفی می‌کند و به بیان او در این قسم، اجراگرها به مثابه‌ی مترجم‌ها و اجرا به عنوان شکلی از ترجمه (و بالعکس) می‌توانند مورد توجه و تحلیل باشند (Bassnett, 2005, 23). با توجه به اینکه یاکوبسن، خود در مصادیق ترجمه‌ی بینانشانه‌ای، ترجمه از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر را نیز پیش‌بینی کرده بود، اقتباس‌ها به عنوان ترجمه‌ای میان فرهنگی می‌توانند موضوع مطالعات ترجمه باشند (مشایخی، ۱۳۹۰، ۱۷۸). گسترده‌شدن دامنه‌ی مطالعات ترجمه تا در بر گرفتن بخشی از مطالعات تئاتر از یک سو، و تحوّل مطالعات تئاتر به‌خصوص در موضوعات بینافرهنگی از سوی دیگر، باعث شده‌است اصطلاح‌هایی نظیر «مترجم به مثابه‌ی نویسنده/دراماتورژ»^۸ در مطالعات ترجمه و برعکس آن: «دراماتورژ/کارگردان به مثابه‌ی یک مترجم» در بخش قابل توجهی از نظریه‌پردازی‌ها و تحلیل‌های بینافرهنگی تئاتر،

کاربردی پذیرفته‌شده داشته باشند. چارچوب نظری این پژوهش، برآمده از آراء پاتریس پاولی به‌خصوص در کتاب *تئاتر در گذرگاه فرهنگ* است که نظریه‌پردازی در تئاتر بینافرهنگی را با توجه ویژه به نشانه‌شناسی اجرای تئاتر و میزانشن، وابسته‌های انسان‌شناسانه و متافیزیکی رسانه‌ای فرهنگ‌ها و هم‌چنین مطالعات ترجمه پی می‌گیرد. توجه نظری پاتریس پاولی به ترجمه صرفاً از سنخ شاخه‌ی ترجمه‌ی فرهنگی در زبان‌کاوی مطالعات ترجمه نیست؛ وی علاوه بر اینکه می‌کوشد، چالش‌های ترجمه‌ی متون نمایشی را با استفاده از مفاهیمی نظری همچون میزانشن و انضمامی‌سازی توصیف کند، به ترجمه به عنوان نوعی استعاره برای بیان مقصودش از دراماتورژی متن‌های کلاسیک نیز نگاه می‌کند (Pavis, 2005). استعاره‌ای که به نظریه‌پردازی بینافرهنگی در تئاتر اجازه می‌دهد تا از ابزار نظری مطالعات ترجمه به نفع توضیح مناسبات بینافرهنگی در دراماتورژی‌ها و اقتباس‌های نمایشی بهره‌گیرد. از آنجا که پاولی، ترجمه‌ی نمایشی را هم به مثابه‌ی «تنظیم بازی»^۹ و هم «میزانشن»^{۱۰} در نظر می‌گیرد (Pavis, 2005). می‌تواند کانون مناسبی باشد برای بررسی چالش همیشگی دراماتورژی، یعنی حفظ ارزش‌های ادبی و هنری در عین متناسب‌سازی فرهنگی. چنانچه در ادامه می‌آید، در تبیین چارچوب نظری لازم است به این نکته پرداخته شود که همانطور که هر ترجمه‌ای را می‌توان نوعی دراماتورژی و کنشی دراماتیک دانست (Ibid., 133-140). هرگونه دراماتورژی و اقتباسی که از یک اثر صورت می‌گیرد، ناگزیر در یک رابطه‌ی دوطرفه نوعی ترجمه‌ی نمایشی از آن اثر نیز به حساب می‌آید (Bassnett, 2005, 23). بنابراین، ارتباط ناگزیر نمایشنامه‌نویسی فارسی با فرهنگ‌های دیگر، در کنار پذیرش اقتباس به مثابه‌ی ترجمه و هم‌چنین امکان ورود مطالعات ترجمه در تحلیل دراماتورژی، استفاده از چارچوب نظری چنین پژوهشی را در تحلیل ارزش‌های ادبی-نمایشی تازه در متن‌های مقصد به لحاظ منطقی توجیه می‌کند. چراکه انتظار می‌رود، چالش همیشگی دانش ترجمه در دوگانه‌ی ترجمه‌ی وفادار و ترجمه‌ی آزاد، و چالش همیشگی اقتباس ادبی و دراماتورژی در حفظ ارزش‌های ادبی و نمایشی اثر مبدأ در عین متناسب‌سازی فرهنگی (که کلیشه‌هایی نظیر اقتباس وفادار و غیر وفادار را در ادبیات مصطلح نقد به وجود می‌آورد) متقابلاً در توضیح یکدیگر مفید واقع شوند.

روش پژوهش

نوع روش پژوهش انجام‌شده کیفی، و بر اساس نوع هدف کاربردی است. شیوه گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای و روش بررسی در آن تحلیلی-توصیفی بوده است. نمونه‌های موردی حاضر در این مقاله دو نمایشنامه به نام‌های *رقص مادیان‌ها* و *بر اساس دوشس ملفی* هستند.

پیشینه پژوهش

پیش از این نمونه‌های موردی این پژوهش در پژوهش‌های دانشگاهی حضور بسیار کم‌رنگی داشته‌اند؛ به‌طوری که تا به امروز نمایشنامه‌ی *بر اساس دوشس ملفی* در هیچ پژوهشی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

پیش از این نمونه‌های موردی این پژوهش در پژوهش‌های دانشگاهی حضور بسیار کم‌رنگی داشته‌اند؛ به‌طوری که تا به امروز نمایشنامه‌ی *بر اساس دوشس ملفی* در هیچ پژوهشی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

۱. برخی پژوهش‌ها تأثیر فرهنگ‌های مختلف بر آثار نویسندگان

مبانی نظری پژوهش

۱. ضرورت ارائه‌ی نظریه‌ای بین‌فرهنگی در مطالعات تئاتر

در سده‌های اخیر، افزایش مهاجرت‌ها و گسترش ارتباط‌های فرهنگی بین ملت‌های شرقی و غربی، باعث پیدایش مفاهیمی مانند ادبیات و هنر در تبعید و چالش‌های هویتی در هنرمندان غیربومی به‌خصوص در جوامع مهاجرپذیر شد که هم‌زیستی گروه‌های نژادی، فرهنگی و اجتماعی گوناگون را در عمل ضرورت می‌بخشید؛ هم‌زمان در ساحت نظری هم علاوه بر مطالعات فرهنگی و نظریه‌ی پسااستعماری، مواجهه‌ی فرهنگ غربی با دیگری‌های متعدّد فرهنگی در میان هنرمندان تئاتر همچون آرتو^{۱۵}، بیتس^{۱۶}، برشت^{۱۷} و دیگران، اشتغال نظری تازه‌ای را که به ویژگی‌های رسانه‌ای تئاتر توجه نشان دهد، ضرورت می‌بخشد (2016 McIvor, 1-7). در بسیاری از جوامع غربی، عملاً تئاتر به ابزاری اجتماعی برای پاسخگویی به چالش‌های نژادی، جنسیتی و فرهنگی تبدیل می‌شود و به عبارت دیگر، «تئاتر بین‌فرهنگی به عنوان یک گفتمان، توسط چالش‌های اساسی دیگری مانند مسأله‌ی جنسیت، پناهندگی، مسائل قومی-نژادی و جهانی‌سازی، متنوع، متکثر، غنی و پیچیده می‌شود» (Lei, 2011, 572). اما در ساحت نظری عمدتاً در این سال‌ها، توجه به انسان‌شناسی و نشانه‌شناسی تئاتر، نظریه‌ها را از توجه به پیچیدگی‌های فرمی و ملاحظات فنی و رسانه‌ای تئاتر دور می‌کند؛ به طوری که به باور پاتریس پاولی، بینامتنیت^{۱۸} به عنوان مهم‌ترین دستاورد نظری در این حوزه که «زیائیده‌ی ساخت‌گرایی و نشانه‌شناسی است برای مطالعه‌ی بین‌فرهنگی پا به عرصه گذاشته اما دیگر جوابگوی عملکردهای درونی و فرآیندهای پیچیده‌ی اجرا نیست» (Pavis, 2005, 2). همین چالش نظری در ساحت میدانی نیز به گونه‌ای دیگر مؤثر است؛ به‌عنوان مثال، مک‌ایور، مجموعه‌ی دستاوردهای نظری مطالعه‌ی تئاتر بین‌فرهنگی در گروه‌های کانادایی از سوی ریک نولز و دیگران را خوش‌بینانه تلقی می‌کند. چراکه نمی‌توان داده‌های به‌دست‌آمده را از مطالعه‌ی گروه‌های تئاتر بین‌فرهنگی در کشور کانادا و شهر مورد تأکید آن‌ها یعنی تورنتو، برای دیگر مناطق جهان معتبر دانست. به گفته‌ی او، تورنتو «چندفرهنگی‌ترین شهر جهان» و «سومین مرکز فعال تئاتر در جهان انگلیسی‌زبان (پس از لندن و نیویورک)» و هم‌چنین «بزرگ‌ترین شهر در اولین کشوری از جهان است که درباره‌ی بین‌فرهنگ‌گرایی قانون‌گذاری کرده‌است» (McIvor, 2016, 3). پاولی، راه‌حل مجموعه‌ی این دوگانگی‌ها در توجه به دو وجه نظری و زیبایی‌شناسی فرمی را در نوعی تنظیم الگوی نشانه‌شناسی اجتماعی می‌بیند. راه حل پاولی در توجه به هردو سوی فرم و تاریخ، یا فرم و نظریه، مدلی می‌سازد که خود، آن را تنظیم و توزین (رگلاژ) الگوی نشانه‌شناختی اجتماعی می‌نامد. به باور وی این تعدیل و تنظیم بین سه رأس اصلی مطالعه‌ی تئاتر امروز (میزانسن، مطالعات ترجمه و بین‌فرهنگ‌گرایی)^{۱۹} رخ می‌دهد تا داده‌های نظری نهایی هم به فرم بی‌اعتنا نباشد، هم با هنجارهای نظری مطابقت یابد و هم چنین از واقعیت‌های میدانی اجتماع مورد مطالعه دور نباشد. از نظر او دشوارترین برقراری پیوند، بین مدل‌های نشانه‌شناسی اجتماعی و رویکردهای انسان‌شناسانه است. تا از یک سو بتوان سویه‌های تاریخی و اجتماعی را حفظ کرد و از سوی دیگر به مردم‌شناسی هم توجه نشان داد (Pavis, 2005, 8-9). مدل‌هایی که در ادامه می‌آید، هر کدام بخشی از این

بزرگ را مطالعه می‌کنند. به‌عنوان نمونه، تاتلو (۲۰۰۱) با نظر به آراء پاولی، نشانه‌های بین‌فرهنگی را در (اجراهایی از) آثار برشت و شکسپیر بررسی می‌کند.

۲. برخی نمونه‌های خاص (شرقی/چندفرهنگی) اجراشده از آثار برجسته‌ی غربی را مورد توجه دارند. این پژوهش‌ها بسیار گسترده‌تر هستند و اجراهای کاتاکالی هندی^{۲۰}، اپراهای پکنی^{۲۱} و سایر اجراهای نامتعارف و غیرغربی از آثار کلاسیک غربی مانند نمایشنامه‌های شکسپیر مورد مطالعه‌ی آن‌هاست. پژوهش ونشن شی (۲۰۰۰)، درباره‌ی دو اجرای اپرای پکن از دو تراژدی شکسپیر، از این دسته است.

۳. بخشی از مطالعات، خوانش آثار صحنه‌ای شرقی-غربی یا اجراهای شرقی بر صحنه‌های تئاتر غربی را به طور عام در دستور کار داشته‌اند (و نه منحصر به مطالعه‌ی اجراهای متون کلاسیک غربی) مانند پژوهش لی-مین لین (۲۰۱۰) درباره‌ی جنبه‌های بین‌فرهنگی اجرای افسانه‌ی مار سفید چین بر صحنه‌های غربی. گاه همین مطالعه‌ها جنبه‌ی انتقادی‌تری می‌یابند و محملی برای نقد یک عملکرد کلان به‌وجود می‌آورند، مانند جست‌وجوی هویت چینی و بازنمایی چین بر صحنه‌های تئاتر اروپا و آمریکای شمالی، و فراتر از آن: مردم شرقی مهاجر در جوامع غربی معاصر (Lee, 2012).

۴. گروهی تعاملات بین‌فرهنگی میان ملت‌ها را از این طریق مطالعه کرده‌اند، که بخشی مطالعه‌ی درون‌زبانی و بخشی مطالعه‌ی بین‌زبانی دارند. مثلاً پوستیگو (۲۰۱۵)، تعاملات بین‌فرهنگی در نمایش‌های موزیکال انگلیسی و اسپانیایی را مطالعه می‌کند.

۵. گروهی از نوشتارها نیز به آثار نمایشی درون یک ملت نگاهی بین‌فرهنگی داشته‌اند یا نسبت میان اموری اجتماعی و مطالعه‌ی تئاتر بین‌فرهنگی را مورد کاوش قرار داده‌اند. چنین مطالعه‌هایی در جوامع بسیار مهاجرپذیر مثل کانادا (Freeman, 2010) یا جوامع متنوع از نظر نژادی مثل ایرلند (McIvor, 2016) بیشتر به منظور تأکید بر آشتی ملی و مبارزه با نژادپرستی صورت گرفته است. در این بین، پژوهش اُتول (۲۰۱۲) را که به برخی اخلاقیات تمرین‌های تئاتر بین‌فرهنگی، در چهار نمونه‌ی موردی مختلف می‌پردازد، به فراخور می‌توان در دسته‌های پنج‌گانه‌ی یادشده قرار داد. عمده‌ی نوشته‌های مربوط به تئاتر بین‌فرهنگی از نظریه‌پردازان برجسته‌ی تئاتر در غرب مطالعاتی هستند که آثار شاخص تولیدکنندگانی غربی را که ویژگی‌های چندفرهنگی و بین‌فرهنگی دارند، مانند آثار بروک^{۲۲}، باربا^{۲۳}، منوشکین^{۲۴} و غیره مطالعه می‌کنند. در مقابل آن، مطالعه‌ای مانند کتابی از پاتریس پاولی (۲۰۱۷) که به تئاتر و اجرا در فرهنگ شرقی (کشور گره) می‌پردازد، تحلیل را متوجه آثاری کرده است که هسته‌ی خلاقه‌ی تولیدکننده‌ی آن افرادی از جهان شرق هستند. کتاب مورد اشاره در پنج بخش مختلف، هم پایه‌های نظری بحث از نشانه‌شناسی اجرا در فرهنگ شرق و به طور خاص گره را معرفی می‌کند، هم نمونه‌هایی از اجراهای هنرمندان گره‌ای را بررسی می‌کند، هم به رقص‌ها و اجراهای معاصر اشاره می‌کند و هم (در فصل چهارم) اجراهایی اساساً «فرهنگی» را جداگانه برمی‌شمارد و مطالعه می‌کند. نقطه‌ی اشتراک میان همه‌ی نمونه‌کاو‌ها، مطالعه‌ی «اجرا» است و نه متن استانده‌ی نمایشی؛ هم چنین نمایشنامه‌هایی که (صرف نظر از کم‌ویف اجرا) به چاپ می‌رسند در این مطالعات جایی ندارند.

تعدیل و تنظیم را انجام می‌دهد.

۲. میزانشن و نقش آن در نظریه‌ی تئاتر بین‌فرهنگی

میزانشن در اصطلاح‌شناسی نقد فرانسوی تعریفی گسترده‌تر از معنای رایج آن در اصطلاح‌شناسی تحلیل‌های انگلیسی دارد. آنچنان که پاوی بررسی می‌کند، این کلیدواژه در حوزه‌ی انگلیسی‌زبان، به‌مکان‌نمایی^{۲۰} عناصر روی صحنه یا حداکثر صحنه‌آرایی، نورپردازی و جزئیات رفتار جسمانی بازیگرها محدود بوده است (Pavis, 2005, 34-35). این واژه در حوزه‌ی فرانسوی‌زبان، با تفاوت‌هایی همان‌اجرا^{۲۱} در زبان انگلیسی است که بر سهیم‌بودن این مفهوم در عمل نمایشی تکیه دارد (پویس، ۱۳۸۶، ۴۴). می‌توان میزانشن را همان اجرایی (پرفورمنسی) دانست که یک کارگردان (یا یک تیم خلاقه) به عنوان یک نظام معنایی، آن را کنترل می‌کند. این نظام معنایی کنترل‌شده، یک مفهوم انتزاعی و نظری است، و نه یک تصوّر ملموس و تجربی. میزانشن، تنظیم تئاتر بر مبنای نیازهای صحنه و مخاطب است. بنابراین، میزانشن همان حقیقتی است که تئاتر را عملی می‌کند، اما این عملی کردن بر مبنای نظام ضمنی سازماندهی معنا رخ می‌دهد (Pavis, 2013, 4). بنابراین، میزانشن حقیقتی است که تمام عناصر اجرا را کنار هم نگه می‌دارد، روابط میان نظام‌های معنایی صحنه را توضیح می‌دهد، اصول زیباشناختی را سامان می‌دهد و شامل همه‌ی مواد تعیین‌کننده‌ی اجرا می‌شود (Pavis, 2005, 92). این تعریف از میزانشن شامل تمام چیزهایی است که یک تماشاگر به هنگام حضور در سالن نمایش می‌بیند، می‌شنود و حس می‌کند؛ لذا مشارکت فعال او به عنوان یک دلالت‌کننده را نیز در تجربه‌ی ساخت معانی سهیم می‌کند (هنرور، ۱۳۸۰، ۸۰). به باور پاوی، دقیق‌ترین آزمایشگاه برای مسائل بین‌فرهنگی در تئاتر، میزانشن است که هم به نظریه (نشانه‌شناسی و جامعه‌شناسی) توجه دارد و هم دغدغه‌های سنتی مطالعات اجراهای بین‌فرهنگی (انسان‌شناسی تئاتر) را در خود جای داده‌است؛ مانند تمرین‌های باربا و مَند وی در ISTA^{۲۲} که گونه‌ی مثالی همین ایده است که: رمزگشایی میزانشن از یک راه خاص، واحد و منحصر به فرد به‌عنوان تنها راه مشروع، غیرممکن است و به همراهی موارد علمی و تجربی متعددی نیاز است و این، خودانگاره‌ی بین‌فرهنگی است. مجموعه‌ی تجربیات این‌چنینی، به این واقعیت اشاره دارند که فرهنگ‌های دیگر (دیگری‌های فرهنگی) به‌تدریج با نفوذ به فرهنگ خودی در دیدگاه غرب‌محور، نظریه‌پردازان غربی را بر آن می‌دارد که از کلیشه‌ی غرب غالب و پیروز دست بردارند یا دست‌کم به تعدیل و نسبی‌سازی آن بیندیشند؛ چرا که «میزانشن اساساً نوعی از تنظیم (رگلاژ) بسترها و فرهنگ‌های متفاوت است» (Pavis, 2005, 1-6). پاتریس پاوی تأکید می‌کند که اگر کارگردان خود یک نویسنده برای میزانشن محسوب شود، باید پذیرفت که هر خواننده و بیننده‌ی در مواجهه با اثر/متن دشوار، ناچار با در نظر گرفتن فرض‌هایی درباره‌ی بُعد عمدی تولید اثر و نویسنده‌ی آن، می‌تواند اثر/متن را بخواند یا درک کند (Pavis, 2016, 20-21). تا جایی که پاوی امکان وفاداری میزانشن به متن را زیر سؤال می‌برد. چراکه مفهوم وفاداری، خود بسیار مناقشه‌برانگیز است و در مواجهه با آن نخست باید پرسید که «وفادار به چه؟». آیا وفاداری به سنتی یا روشی از بازیگری مدنظر است یا به ایده‌ها و عقاید مدنظر نویسنده (که به آن‌ها دسترسی آسان نیست و اساساً «عقاید» و «نویسنده» هر دو در نگره‌ی پُست‌مدرن مفاهیمی بسیار

ناپایدار به حساب می‌آیند) یا وفاداری به اصول زیباشناختی و ایدئولوژیک متن منظور است؟ (Pavis, 2005, 26).

با مرور آثار متعدّد پاوی از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی تا به امروز، گونه‌شناسی‌های مختلفی برای میزانشن یافت می‌شود که هر یک، بر مبنایی سامان می‌یابد. مبنای یکی از این نوع‌شناسی‌ها، تاریخی است و گروه‌های شناخته‌شده‌ی از روش‌های تئاتری و زیبایی‌شناسی هنری را شامل می‌شود؛ میزانشن‌های ناتورالیستی^{۲۳}، رئالیستی^{۲۴}، سمبولیستی^{۲۵}، اکسپرسیونیستی^{۲۶}، اپیک^{۲۷} و تئاتری‌شده^{۲۸}، عناوینی هستند که پاوی در نوع‌شناسی تاریخی میزانشن برمی‌شمارد؛ گونه‌های یادشده، نسبت‌های متفاوتی با محاکات و تقلید از واقعیت را در یک طیف برمی‌سازند. گونه‌شناسی دیگر، انواع میزانشن‌های ممکن را برای متن کلاسیک نمایشی در طیفی از شش میزانشن به نام‌های بازسازی باستان‌گرا^{۲۹}، تاریخ‌گرا^{۳۰}، بازپروش^{۳۱}، میزانشن معنای ممکن^{۳۲}، برجسته‌سازی^{۳۳}، و بازگشت به اسطوره^{۳۴} شامل می‌شود. مبنای این نوع‌شناسی نسبت عناصر اجرا با عناصر متن کلاسیک در نخستین اجراهای آن است؛ در یک سوی طیف، میزانشن ممکن است برای بازسازی این عناصر (اسطوره‌ی جوهر متن) بدون کم‌ترین تغییری تلاش کند و نسبت به داراماتورژی‌های امروزی بی‌رغبت باشد. هم‌چنین در سوی مقابل میزانشن می‌تواند برخوردی کاملاً رادیکال با متن کلاسیک داشته‌باشد و آن را در اجرا به جایگاهی برای برخورد و گفت‌وگوی خوانش‌های متکثر تبدیل کند. پاوی، گونه‌شناسی دیگری را هم با دقت در نوشتارهایی از هانس تیس له‌مان^{۳۵} و رابرت ابراشد^{۳۶}، می‌یابد که بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و به همین جهت آن دو را در یک تقسیم‌بندی واحد از سه گونه‌ی میزانشن استعاری^{۳۷}، صحنه‌نگار^{۳۸} و واقعه‌مانند^{۳۹} طبقه‌بندی می‌کند. مبنای این تقسیم‌بندی بی‌ارتباط با دو گونه‌شناسی پیشین نیست و میزان استقلال تئاتری اجرا از استیلای متن و فهم عمومی کارگردان را طبقه‌بندی می‌کند (Pavis, 2003, 211-215). اما شاید بتوان مرتبط‌ترین گونه‌شناسی را با نظریه‌ی بین‌فرهنگی در تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ی یافت که اقتباس‌های (معاصر) از متن‌ها را بسته به نوع برخورد با ظرفیت‌های بیانی و زمینه‌های اجتماعی-فرهنگی متن‌ها در سطوح متفاوتی از داستانی‌سازی^{۴۰}، معاصرسازی و انضمامی‌سازی^{۴۱}، طبقه‌بندی می‌کند. در این گونه‌شناسی، برخوردهای تخت و مسطح با جهان متن را میزانشن خودمتمنی^{۴۲}، زیبایی‌شناسی‌های تاریخ‌گرا و استعاره‌ی تر را ذیل میزانشن ایده‌متمنی^{۴۳} و درک برآمده از برخورد تفسیرهای مختلف و موضع‌گیری شفاف در برابر هر تفسیر را در میزانشن بینامتمنی^{۴۴} تعریف می‌کند (Zeltina and Reinsone, 2013). میزانشن خودمتمنی تلاشی است برای فهم مکانیزم‌های متن و ساختار پلات بر اساس منطق درونی آن بدون ارجاع به چیزی بیرون از متن. در نقطه‌ی مقابل آن، میزانشن ایده‌متمنی نظرگاه ایدئولوژیک کارگردان/اقتباس‌کننده را بر سایر اجزای متن و میزانشن برتری می‌دهد و تحلیل‌های سیاسی، اجتماعی و (علی‌الخصوص) روان‌شناسانه در فرامتن پیوسته تلاش می‌کند جایگزین عناصر باستانی متن شود (Pavis, 2005, 25). در نقطه‌ی تعادل این طیف، میزانشن بینامتمنی قرار دارد که مهم‌ترین عامل صحنه‌پردازی میزانشنیک در این رویکرد، آشفتگی کردن آن چیزی است که در متن واضح است و وضوح بخشیدن به چیزی که در متن چندان واضح نیست و مبهم است. این دیالکتیک، که پاوی آن را «مکانیزم وضوح و ابهام» می‌نامد، به عنوان

دوم اینکه هر متن نمایشی «زبان مدار»^{۴۵} به زبان دیگری ترجمه نخواهد شد، مگر با در نظر گرفتن ناهمگونی‌های فرهنگی و موقعیت‌های بیانی^{۴۶} که در فضا و زمان تعریف می‌شوند. مترجم، دراماتورژی است که باید پیش از هر اقدامی، ترجمه‌ای کلان‌متنی^{۴۷} انجام دهد، تا تحلیلی دراماتیک از داستانی که متن انتقال می‌دهد داشته باشد. اما پس از آن، باید توجه داشت که تنها در خوانش دقیق ریزساختارها است که تحلیل ممکن است. ریزساختارها^{۴۸} مسائل و کنش‌های بسیاری را از زبان (شناسی)، فرهنگ، صنایع ادبی (سبک‌شناسی)، داستان و... توضیح می‌دهد (Pavis, 2005, 131-135). از طرف دیگر، پاوی با اشاره به مقاله‌ی ماروین کارلسون^{۴۹}، در تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای، «تصویرسازی»^{۵۰}، «ترجمه» و «تحقق»^{۵۱} را به عنوان انواعی از اقدام به اجرای متن و انتخاب میزانسن مناسب، معرفی می‌کند. بر اساس این دیدگاه، تصویرسازی و تحقق، دو سوی یک طیف در دخالت دادن تفسیر شخص در اجرای متن هستند؛ تصویرسازی، میزانسن را به عینی کردن متن روی صحنه با جانمایی اشخاص و اشیاء تقلیل می‌دهد و در نقطه‌ی مقابل، رویکرد تحقق، (چنانچه آنا اوبرزفلد^{۵۲} اعتقاد دارد) متن را پروژه‌ای دارای خلأهای معنایی (سوراخ‌ها) می‌شمارد که تنها توسط میزانسن پر یا کامل می‌شود. اما در پیشنهاد سوم (ترجمه) تحت تأثیر دیدگاه ژاک دریدا^{۵۳} (در کتاب *درباره گراماتولوژی*) متن و اجرا در تعاملی متقابل به تکامل یکدیگر کمک می‌کنند؛ به این صورت که هر میزانسن، قطعاً عناصری را که متن از آن‌ها بی‌بهره بوده است (دیداری، شنیداری و غیره) بر آن می‌افزاید و متقابلاً با افشای این کمبود در متن، راه را برای بروز میزانسن‌های بی‌شمار بعدی باز می‌کند. پس بر اساس تعریف، هر ترجمه به مثابه‌ی میزانسن (و بالعکس) غنای متن و نقصان ذاتی اجرا (میزانسن) را بیان می‌کند (Ibid., 39-41). از دیدگاه پاتریس پاوی، دو نگاه می‌توان به ترجمه داشت: بر اساس دیدگاه نخست، ترجمه هر چند کامل و خودبسنده است، اما هیچ میزانسنی را حمل و پیوست نمی‌کند. انتخاب میزانسن را به کلی در اختیار کارگردان‌های آتی می‌گذارد. پاوی چنین دیدگاهی را معتبر نمی‌شمارد؛ چراکه، جلوگیری از تفسیر را غیرممکن می‌داند. به علاوه، با توجه به ملزومات رسانه‌ای نمایش، عناصر محیط فرهنگی که دراماتورژ در آن ترجمه می‌کند و هم‌چنین نیازهای مخاطب، پاتریس پاوی مدل شبه ساخت‌گرای دیگری نیز با تکیه بر وجه هرمنوتیکی ترجمه، و با هدف از بین بردن نقش خداگون مؤلف اثر، معرفی می‌کند تا مختصات رسانه‌ای و فرهنگی اقتباس را پررنگ کند (تصویر ۲)؛ براساس این مدل، ترجمه هم‌زمان، هم تحلیل دراماتیک است (T_1 و T_2) هم میزانسن و هم پیامی به

هسته‌ی اصلی صحنه‌پردازی در میزانسن بینامتنی، بخش غیرگفتمانی شکل‌گیری اثر را سامان می‌دهد (Budzowska, 2014, 227).

۳. ترجمه‌ی نمایشی و نقش آن در تئاتر بین‌فرهنگی

دانش مطالعات ترجمه یک رشته‌ی دانشگاهی مفصل و مستقل است که همه‌ی موضوعات مرتبط با بحث ترجمه در آن بررسی می‌شوند. توجه نظری پاتریس پاوی به این دانش صرفاً از سنخ شاخه‌ی ترجمه‌ی فرهنگی یا حتی ترجمه‌ی بین‌فرهنگی در پژوهش‌های (زبان‌شناسی) مطالعات ترجمه نیست. پاتریس پاوی علاوه بر اینکه می‌کوشد، چالش‌های ترجمه‌ی متون نمایشی را با استفاده از مفاهیمی نظری همچون میزانسن و انضمامی‌سازی توصیف کند، به ترجمه به عنوان نوعی استعاره برای بیان مقصودش از دراماتورژی متن‌های کلاسیک نیز نگاه می‌کند (Pavis, 2005). توجه به دو پیش‌فرض مهم در استفاده از این استعاره، ضروری است؛ اولاً باید توجه داشت که فصل مشترک رشته‌ی دانشگاهی مطالعات ترجمه با شاخه‌ی علمی مطالعات فرهنگی، استفاده‌ی هردو از مفاهیم و منابع دانش میان‌رشته‌ای نشانه‌شناسی است (مشایخی، ۱۳۹۰، ۱۷۵). لذا دور از انتظار نخواهد بود که در نظریه‌ی تئاتر بینافرهنگی، الگوهای نشانه‌شناختی جایگاه تأثیرگذاری داشته‌باشد. ثانیاً ترجمه، شرایطی آزمایشگاهی برای تحلیل روابط بین فرهنگ‌ها و بازنمایی رابطه‌ی میان فرهنگ‌هایی که در دو سویش قرار دارند، ایجاد می‌کند و بنابر این می‌تواند نقشی اجتماعی-فرهنگی ایفا کند. چنین توجهی به ترجمه، دانش مطالعات ترجمه را به سوی مسائل فرهنگی، به‌خصوص در فرهنگی که «مقصد» خوانده می‌شود و فراتر از آن لحاظ کردن مؤلفه‌های فرهنگی در الگوهای آموزش و نقد ترجمه هدایت می‌کند (Bassnett, 2007, 15-17). برخی نظریه‌پردازان حوزه‌ی تئاتر بینافرهنگی، با اشاره به برجسته‌شدن دوگانه‌ی مبدأ و مقصد در ترجمه، استفاده از استعاره‌ی دراماتورژ به مثابه‌ی مترجم را در توصیف تعاملات بینافرهنگی دچار ناکارآمدی‌هایی می‌دانند؛ از طرف دیگر، آزادی عمل دراماتورژ ترجمه را از ماهیت و اولویت‌های هدف تاریخی‌اش که استناد قابل دفاع، خوانایی و قابلیت مصرف بوده‌است، دور می‌کند (Profeta, 2015, 186). تعریف ترجمه‌ی نمایشی در نظریه‌پردازی‌های پاتریس پاوی، تا حد زیادی برای این انتقادات چاره‌اندیشی می‌کند؛ به باور پاتریس پاوی، ترجمه‌ی نمایشی دو ویژگی مهم دارد که آن را از ترجمه‌های دیگر متمایز می‌کند: نخست اینکه از راه بدن بازیگر و میزانسن آن است که به مخاطب می‌رسد و

تصویر ۱- تداخل موقعیت‌های بیان تئاتری در ترجمه‌ی نمایشی. مأخذ: (Pavis, 2005, 132)

که در نمایشنامه‌ی مبدأ اثری از آن‌ها نیست، در این نمایشنامه هم‌چون تریبونی، بیشتر نقش مکمل داستان را برای القای کامل منویات نویسنده ایفا می‌کنند. تک‌گویی‌های این دو شخص، همگی پندهایی است که یکی به زن‌ها (دوناماریا) و دیگری به مردها (دون پی‌ترو) در خصوص نحوه‌ی ارتباطشان با جنس مخالف (همسرانشان) ارائه می‌دهند (چرم‌شیر، ۱۳۹۰). به‌نظر می‌رسد پراکنش این توصیف صحنه‌ها، از نظم ریاضی خاصی پیروی نمی‌کند و چیدمان آن‌ها بنا به ضرورتی است که نویسنده در ارائه‌ی مطالب احساس می‌کرده است. در مجموعه‌ی صحنه‌هایی که قصه در آن‌ها بیشتر پیش می‌رود (یعنی چهل پاره‌ی زیر لکه‌ی نور و میخانه) به چند زُخداد اشاره می‌شود که در نمایشنامه‌ی لورکا اثری از آن‌ها نیست؛ از جمله:

- از دنیا رفتن فرزند ماریا (تکه‌ی چهل و چهارم، ۸۱ و ۸۲)؛

- سوگ ماریا بر فرزندش که نهایتاً به خودکشی خود ماریا منجر می‌شود (تکه‌ی پنجاه و یکم، ۹۳ و ۹۴)؛

- ممانعت شخصیت برجسته و بزرگ روستا (دون میکله که در نمایشنامه‌ی لورکا وجود ندارد) از دفن ماریا در قبرستان عمومی روستا و درخواست زنان روستا برای دفن ماریا در قبرستان روستا (تکه‌ی پنجاه و سوم، ۹۶)؛

- به قتل رسیدن ویکتور حین خروج از روستا، اعدامی مطابق با سنت‌های روستا، به تقاضای علاقه‌ی پنهانی‌اش به یرما و فرارش از روستا (احتمالاً توسط خوان و به تحریک دون میکله، تکه‌ی سی و هشتم، ۷۳ و ۷۴)؛

- یرما خوان را با دشنه‌ای به قتل می‌رساند و خفه نمی‌کند (تکه‌ی پنجاه و نهم، ۱۰۷).

نام‌ها و شخصیت‌هایی نیز در جریان روایت حضور می‌یابند یا به آن‌ها اشاره می‌شود که لزوماً در متن لورکا وجود ندارند یا دست کم نامی را که چرم‌شیر بر آن‌ها نهاده، ندارند و تنها به عنوان زن یا پیرزن خوانده می‌شوند. تکنیک‌هایی در این اقتباس وجود دارند که مجموعه‌ای از نگاه «خودمتمنی» نسبت به متن لورکا را در نمایشنامه‌ی چرم‌شیر نشان می‌دهد که سعی در برجسته‌سازی و تأکید بر نقش مایه‌هایی از نمایشنامه‌ی لورکا، در نسبت با فرهنگ مقصد (ایران معاصر) دارد. از جمله اینکه، وقایع نمایشنامه در فضایی رؤیایگون و با کم‌ترین امکان استناد به واقع، پیش می‌رود. چنانچه در بیان خود چرم‌شیر نیز گفت‌وگوی شخصیت‌ها «به‌نظر درونی می‌آیند و با صدای بلند گفته می‌شوند» (همان، ۱۱۲). به عبارتی، در خوانش چرم‌شیر از نمایشنامه‌ی لورکا، با درونی‌تر کردن گفت‌وگوها و پهلوزدن به رؤیا، از صراحت واقع کاسته می‌شود تا دراماتورژ در فرادست متن و اجراء آن

مخاطب‌ها (T_3 و T_4) که هر یک ممکن است بی‌خبر از دیگران باشد (Ibid., 136). امروزه غالباً با استفاده از استعاره‌های نمایشی، تعاریفی از ترجمه ارائه می‌شود که آگاهی از عمل تفسیری ترجمه، را به کیفیت استنادی آن و مسائل مربوط به جنسیت و هویت ارتباط دهد؛ اما پاتریس پاوی با ارائه‌ی مدل‌های یادشده، ترجمه را بیش از روی صحنه‌بردن یک نمایشنامه در زبانی دیگر و به مثابه‌ی پرکننده‌ی خلأهای متن معرّفی می‌کند؛ بر این اساس، هر متن نمایشی نقاط تاریکی دارد که تنها با فعالیت میزانشینیک تئاتری در قالب یک ترجمه روشن می‌شود (Pavis, 2005, 142).

۲. مطالعه‌ی موردی

۲-۱. جلوه‌های بینافرهنگی در رقص *مادیان‌ها* اثر محمد چرم‌شیر

نمایشنامه‌ی رقص *مادیان‌ها* که عنوان فرعی آن *بازخوانی نمایشنامه‌ی یرما* است، از این اثر لورکا، نمایشنامه‌نویس اسپانیایی اقتباس شده است. خود لورکا از *یرما* «به عنوان بخش اصلی و مرکزی سه‌گانه نمایشی 'سرزمین اسپانیا' یاد می‌کند که با عروسی خون آغاز کرده بود [و با *خانگی برناردا آلبا* به پایان می‌رساند]» (Delgado, 2008, 58). این سه‌گانه روایت‌گر بخشی از زندگی سنتی روستاهای اسپانیا در آن سال‌ها است و *یرما* که در سال ۱۹۳۴ منتشر شد، به عنوان دومین نمایشنامه از این مجموعه قصه‌ی زنی روستایی به نام یرما (به معنای سترون) را روایت می‌کند که شوق بسیاری برای مادر شدن دارد اما همسرش خوان مخالف است. این کشمکش میان آن دو باعث می‌شود تا یرما روی به درمان‌های خرافی ناباوروری بیاورد، سپس خوان با او برخورد کرده و حتی او را به ارتباط پنهانی با معشوق سابقش (ویکتور) متهم می‌کند. سرآخر هم، این کشمکش، هنگامی که یرما از همراهی و موافقت خوان به‌کلی ناامید شد، با به‌قتل رساندن خوان به دست یرما به پایان می‌رسد (لورکا، ۱۳۹۳).

با مقایسه‌ی پیرنگ‌های داستانی دو نمایشنامه‌ی *یرما* و رقص *مادیان‌ها* درمی‌یابیم که نمایشنامه‌ی چرم‌شیر، قصه‌ی نمایشنامه‌ی سه‌پرده‌ای *یرما* را با حذف فضای روستایی و خط داستانی آن، در پنجاه‌ونُه تکه‌ی نمایشی می‌گسترده، هر پاره با یک توصیف صحنه‌ی کوتاه آغاز می‌شود که هم‌چون یک عنوان بر بالای هر پاره‌ی نمایشی، در کنار شمارگان همان پاره نوشته می‌شود؛ این توصیف صحنه‌ها یکی از این چهار مورد هستند: «زیر لکه‌ی نور»، «دوناماریا می‌گذرد»، «میخانه» و «دون پی‌ترو می‌گذرد». قصه‌ی نمایشنامه بیشتر در دو مجموعه‌ی اول و سوم (زیر لکه‌ی نور و میخانه) می‌گذرد. دوناماریا و دون پی‌ترو دو شخصیت فرعی

تصویر ۲- مراحل انضمامی سازی در ترجمه‌ی نمایشی. مأخذ: (Pavis, 2005, 134)

(۱۳۸۴) وضعیت تراژیک زنان در جامعه‌ی روستایی اسپانیا را حاصل همین تقابل در نمایشنامه می‌داند. فراتر از آن، عده‌ای وجود «شباهت‌های فرهنگی» و «زمینه‌های اجتماعی مشترک» را دلیل توجّه هنرمندان ایرانی به نمایشنامه‌های لورکا می‌دانند، (فرشیدنیک و مختابادامرئی، ۱۳۹۲، ۲) و تأکید دارند که تحلیل لورکا از آن جامعه‌ی بسته‌ی روستایی بسیار متناسب با مسائل فرهنگی کشور ما است (باقری‌لوپه و احمدیان، ۱۳۹۴، ۷۷). با توجّه به مسائل یادشده، موقعیت‌های بیانی متداخل (یا همان گفته‌پردازی‌های نمایشی) که ترجمه‌ی نمایشی *رقص مادین‌ها* را احاطه کرده‌اند، به شرح زیر هستند:

درون فرهنگ مبدأ (ایران و زبان فارسی) دو گفته‌پردازی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند؛ اگر موقعیت شماره ۱ را گفته‌پردازی چرم‌شیر و زبان نمایشنامه‌نویسی وی در نظر بگیریم، هنگام اقتباس از متن لورکا، نه با زبان اسپانیایی بلکه با ترجمه‌هایی از لورکا در زبان فارسی مواجهه صورت گرفته است. از میان ترجمه‌های فارسی موجود آنچه که به بیان چرم‌شیر مورد استفاده‌ی وی قرار گرفته است (ترجمه‌ی شاملو از نمایشنامه و ترجمه‌ی بیژن الهی از اشعار لورکا) موقعیت شماره ۲ را می‌سازد (چرم‌شیر، ۱۳۹۰، ۱۱۷). فضای مشترک بین موقعیت‌های بیانی ۱ و ۲ در تداخل با عناصر فرهنگی مبدأ در فضای گفته‌پردازی نمایشنامه‌ها و اشعار لورکا (موقعیت شماره ۳) روبرو می‌شود و در اشتراک این سه فضای متداخل است که نمایشنامه‌ی *رقص مادین‌ها* شکل می‌گیرد (تصویر ۳). با توجّه به گفته‌های چرم‌شیر در مصاحبه‌ی پیوست نمایشنامه، که شناخت اسپانیا را پیش‌نیاز درک نمایشنامه‌ی لورکا می‌داند، تلاش نمایشنامه‌ی *رقص مادین‌ها* در فرآیند ترجمه‌ی نمایشی، نخست متوجّه بی‌نیاز کردن مخاطب ایرانی از این شناخت به وسیله‌ی افزودن تفسیرها است. در همین مصاحبه، چنین آمده است که مردان و نمایندگانی از اقشار اجتماع در نمایشنامه‌ی لورکا، «به دلیل برخورداری فرهنگ» حذف شده‌اند و یکی از نخستین اقدام‌های مترجم، برگرداندن این شخصیت‌ها به محیط داستانی است (همان، ۱۱۲ و ۱۱۹). فارغ از بررسی صحت یا عدم صحت این ادعاها در تحلیل نمایشنامه مبدأ، چنین اقداماتی به تعبیر پاوی، فرآیندهای «داستانی‌ساز» است که کلان‌متن *یرما* را با ریزساختارهای پیشنهادی مترجم، انضمامی کرده و به رقص *مادین‌ها* تبدیل می‌کند؛ چراکه، داستان در این منظومه‌ی نظری، میانجی روایت نمایشی در متن و صحنه است (Pavis, 2005, 28). لذا در این مصاحبه، از قضا مراحلی که چرم‌شیر در تکوین *رقص مادین‌ها* عنوان می‌کند، تا حد زیادی مشابه مراحل انضمامی‌سازی‌های ترجمه در نظر پاتریس پاوی نیز هست؛ در انضمامی‌سازی متنی، مجموعه‌ای از تفاسیری که مخاطب ایرانی برای درک جهان لورکا نیاز دارد به متن می‌پیوندد. سپس با فرآیندهای داستانی‌ساز، عناصر دراماتیک جایگزین تفاسیر شده و سپس شخصیت‌های غایب از جهان متن لورکا، حاضر می‌شوند تا انضمامی‌سازی دراماتورژی صورت گیرد. پس از این دو مرحله، مترجم شروع به سامان‌دادن «فرم زیباشناسی»، «فرم بیرونی» و «استفاده از تکنیک‌ها برای اجرا» می‌کند؛ (چرم‌شیر، ۱۳۹۰، ۱۱۲) و این دقیقاً مطابق با مرحله‌ی سوم انضمامی‌سازی ترجمه‌ی نمایشی در تفسیر پاوی است که نام «انضمامی‌سازی صحنه‌ای» بر آن گذاشته است (تصویر ۴).

۲-۲. جلوه‌های بین‌فرهنگی در *بر اساس دوشس ملفی اثر نغمه ثمنینی و محمد رضایی‌راد*

«خفقان» سنت‌های جامعه‌ی روستایی اسپانیا را بازتاب دهد. همان‌گونه که گروه اجراگران فاوست یوجینو باربا در نظر پاتریس پاوی، فردگرایی و نیل به دانش فعال را در فرادست حرکت‌شناسی اجرا متبلور می‌سازند (Pavis, 2005, 155-157). علاوه بر تکنیک زیباشناختی یادشده، که باعث می‌شود مکالمه‌های به‌ظاهر خصوصی زن‌های روستا با همسرانشان درهم‌تنیده شود (چرم‌شیر، ۱۳۹۰، ۳۶ و ۷۶) و اطلاعات محرمانه‌ای که بهراحتی امکان بیانشان وجود ندارد از درون ضمیر شخصیت‌ها برملا شود، با شکستن مرزهای مکانی-زمانی و قراردادن توضیح صحنه‌ی بسیار تأویل‌پذیر «زیر لکه‌ی نور»، موقعیت‌ها و شخصیت‌هایی که در نگاه به‌ظاهر واقع‌گرا امکان نمایش همزمان به این صورت را ندارند، در کنار هم یک صحنه‌ی نمایشی را برمی‌سازند که در مجموع بازتاب‌دهنده‌ی همان اندیشه‌ی محوری است که چرم‌شیر در مصاحبه‌ی ضمیمه‌ی نمایشنامه ادعا می‌کند به جست‌وجوی آن در متن لورکا است: «زنانگی عقیم‌مانده»، «سرکوب‌شده» و «مردانگی استیلا یافته» (همان، ۱۱۱). علاوه بر انگاره‌ی خفقان، مسأله‌ی تحت نظر بودن و «حرف مردم» که دغدغه‌ی آبرو را در خون و خواهرهایش پدید می‌آورد، در نمایشنامه‌ی لورکا با سرک کشیدن رهگذران در خانه‌ی یرما و در گفت‌وگوهای شخصیت‌ها، به‌خصوص زنان روستا مشخص است (لورکا، ۱۳۹۲). لورکا، خود نمایشنامه‌ی *یرما* را یک «تراژدی بر مبنای آبرو» توصیف می‌کند که به بیان دلگدو این دغدغه‌ی آبرو به‌خصوص برای شخصیت خون یکی در مسأله‌ی نزدیکی یرما به دلورس جادوگر و دیگری در عشق فروخته‌ی یرما نسبت به ویکتور بروز می‌یابد (Delgado, 2008, 85-86). همین دغدغه، در *رقص مادین‌ها* به شیوه‌ی دیگرگون و متناسب با درک دراماتورژ از فرهنگ مقصد انضمامی می‌شود. تا جایی که خون (به تحریک دون میکله، بزرگ روستا) و ویکتور را که گمان می‌برد رقیب عشقی‌اش است به قتل می‌رساند تا حفظ آبرو کند (چرم‌شیر، ۱۳۹۰، ۷۳ و ۷۴) و یا دون‌پی‌یترو مردان را برای حفظ آبرو به حسادت تشویق کرده و به آنان توصیه می‌کند که نگذارند همسرانشان بدون سرپوش در انظار حاضر شوند یا با صدای بلند بخندند (همان، ۶۴). بنابر این، شاید همان‌گونه که نظم‌جو در مصاحبه‌ی پیوسته به نمایشنامه بیان می‌کند، نمایشنامه‌ی چرم‌شیر واکاوی عمق ایده‌های نمایشنامه‌ی لورکا باشد (همان، ۱۱۵). این (ادعای) عمق‌کاوی که به‌نظر می‌رسد جُز با پرداختن به رویاهای آدم‌های نمایشنامه‌ی لورکا و تبدیل پیرنگ شبه‌سمبولیستی آن نمایشنامه به پیرنگ رویاگون و بسیار خونین‌تر این نمایشنامه میسر نیست، دقیقاً مطابق تعریف پاوی از میزانسن خودمتنی است: تلاشی برای فهم مکانیزم‌های متن و ساختار پیرنگ بر اساس منطق درونی آن متن و آن فرهنگ (Pavis, 2005, 36). لذا با در نظر گرفتن تفاوت‌های شکلی، فرهنگی و بوطیقایی که متن چرم‌شیر با نمایشنامه‌ی لورکا دارد، تعجیبی ندارد اگر یرمای *رقص مادین‌ها* در نیمه‌ی اول داستان، بی‌میل و رغبت نسبت به فرزنددار شدن باشد (برعکس یرمای نمایشنامه‌ی لورکا که در تمام طول نمایشنامه مجدّانه و فعال، پیگیر نیل به تنها هدفش، یعنی «پسر» دار شدن است). نگاه دراماتورژ به نمایشنامه‌ی مبدأ همان دیدگاه مسلط نسبت به نمایشنامه‌ی لورکا در فضای نقد و تحلیل (به‌خصوص در کشور ما) است که اصلی‌ترین تقابلهای را در این نمایشنامه، تقابل سنت و مدرنیته، یا تقابل آزادی‌های فردی با تحدیدهای سنتی می‌پندارد و به همین جهت روی به میزانسن خودمتنی آورده است؛ آنچنان که حق‌روستا

خودش را می‌کشد و در پایان هم بوزولا، با آرزوی رستگاری خودکشی می‌کند (ثمینی و رضایی‌راد، ۱۳۹۷).

دو نویسنده‌ی این نمایشنامه، بر این باور هستند که «متن دوشس ملفی می‌تواند خودش را با جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، منطبق کند» و این را ویژگی ذاتی بیشتر نمایشنامه‌های باروک می‌دانند که با «پیرنگ‌های پرشاخه» هم‌صدا با رنسانس به «آفرینش دوباره‌ی انسان» و خلق «شخصیت‌های بسیار و تودرتو با انگیزه‌های انسانی و پیچیده» نمایشنامه‌های انگلیسی قرن شانزدهم و هفدهم را مستعد تفسیر و بازخوانی می‌کنند (همان، ۸). وجود چنین ظرفیتی در این نمایشنامه از آن عصر تا به امروز، نگاه تاریخ‌گرا به متن و میزانشن‌های تاریخی‌تر را موجب شده‌است. در دوره‌ی معاصر، به‌خصوص بعد از هیجان‌های چپ‌گرا در اروپای پس از جنبش‌های دانشجویی می‌۱۹۶۸ نگاه تاریخی به نمایشنامه‌ی وبستر، میزانشن‌های اپیک و شیوه‌ی فاصله‌گذاری برشتی را در اجراها افزایش داد و کنش دراماتیک دوشس به‌عنوان مبارزه‌ای رنسانسی علیه سیطره‌ی تشریفات مذهبی کاتولیک تفسیر شد (Barker, 2011, 54-168). چندانکه در زمانه‌ی خود وبستر نیز مدتی اجرای نمایشنامه به دلیل محتوای ضد کاتولیستی‌اش توقیف شده بود (Luckyzj, 2011). از سویی متن وبستر در گذار تاریخی قدرت سیاسی در پادشاهی انگلستان از دوره‌ی الیزابتی به جاکوبی تولید شده‌است و به همین دلیل سرشار از کنایه‌های تند مذهبی، سیاسی و جنسیتی است که به سردمداران آن زمان، و جابجایی قدرت از زنان به مردان اشاره دارد (Desmet, 2011, 162). لذا، نویسندگان براساس دوشس ملفی با تأکید بر این کنایه‌ها، شخصیت کاردینال را در نمایشنامه‌ی وبستر، «بازتاب پُراعوجاجی» از جیمز اول، پادشاه وقت انگلستان می‌دانند که می‌کوشید «از طریق نسبت‌دادن به تاریخی دینی» قدرت خویش را «مشروعیت بخشد» و در نقطه‌ی مقابل می‌توان، بر اساس «الگوی نمایشنامه‌های الیزابتی و جاکوبی» دوشس را «طرحی معکوس از ملکه الیزابت» دانست. در این الگو، باور بر این است که ملکه الیزابت تا پایان عمر با حفظ اسطوره‌ی دوشیزگی‌اش و رخن‌دادن عامل برهم‌زننده‌ی این اسطوره که بارداری است، قدرتش را حفظ کرد. هرچند در خوانش تماشاگران عصر وبستر، شخصیت دوشس می‌توانست «ملکه‌ی بی‌خردی باشد» که «عشق را بر عقل برتری داده» و در نتیجه «قدرتش را از دست می‌دهد و جانش را می‌بازد». لذا نمایشنامه‌ی وبستر را هم می‌توان «ستایشی حسرت‌آلود از ملکه‌ی الیزابت [دانست] که دریافته بود بدن سیاسی‌اش مهم‌تر از بدن زنانه‌اش است» یا در مقابل تراژدی حسرت‌باری «در ستایش عشق و مصائبش» تفسیر کرد که جیمز اول با آن بیگانه بود و در مقابل

نمایشنامه‌ی براساس دوشس ملفی بازخوانی مشترک نغمه ثمینی و محمد رضایی‌راد از نمایشنامه‌ی دوشس ملفی نوشته‌ی جان وبستر، نمایشنامه‌نویس انگلیسی عصر رنسانس است. نمایشنامه‌ی مبدل/روایت‌گر برشی از داستان واقعی زندگی جووانا د آراگونا، شاهزاده و دوشس وقت منطقه‌ی ملفی در ایتالیا است. در این داستان، جووانا پس از مرگ همسرش دوک ملفی، تصمیم به ازدواج مجدد با مباشر و خزانه‌دار خود آنتونیو بولونیا می‌گیرد؛ دو برادر وی، دوک فردیناند و کاردینال کلیسا به دلیل طمعی که به اموال دوشس دارند، با ازدواج وی مخالف هستند و دوشس ناچار ازدواج خویش را پنهان می‌کند. در کشمکش میان او و برادرهایش، سرانجام دو برادر که به راز پی می‌برند، قاتلی به نام دنیل د بوزولا را اجیر می‌کنند که با بی‌رحمی و شقاوتی خونین، دوشس و آنتونیو و فرزندان خردسال آن‌ها را به قتل می‌رساند و در پایان نیز در یک درگیری با هر دو برادر، هم خودش و هم دو برادر دوشس کشته می‌شوند (وبستر، ۱۳۹۳). نمایشنامه‌ی مقصد در ۹ منظر تنظیم شده‌است: منظر دربار، منظر شهر، منظر رومی، منظر جشن، منظر وداع، منظر بازار، منظر حصر، منظر دیوانگان و منظر فرجام. با گفت‌وگوهایی که دولیو (دوست و همراه آنتونیو) با مخاطب و با دیگر شخصیت‌ها دارد، وجه روایی (اپیک) در نمایش غلبه می‌یابد. هم‌چنین نویسندگان نمایشنامه با استفاده از ظرفیت جشن فضایی کارناوالی در منظر جشن به وجود می‌آورند و با استفاده از مناظر شهر، بازار و دیوانگان، مردم را که غائبان نمایشنامه‌ی وبستر هستند، حاضر می‌کنند. آنتونیو به خلاف نمایشنامه‌ی مبدل مستقیماً به دست کاردینال (و نه به طور اتفاقی در تاریکی و به واسطه‌ی بوزولا) کشته می‌شود. پس از همه‌ی قتل‌ها، فردیناند در هجوم دیوانگان، درحالی که «شیدر خیس» به دست دارد،

تصویر ۳- تداخل موقعیت‌های بیانی در رقص مادیان‌ها. مأخذ: (بر مبنای مدل پاتریس پاوی)

تصویر ۴- مراحل انضمامی‌سازی رقص مادیان‌ها. مأخذ: (بر مبنای تطبیق مدل پاتریس پاوی و گفته‌های محمد چرم‌شیر)

فرهنگ ایران معاصر فرهنگ اروپای قرن ۱۷

تصویر ۵- مراحل انضمامی‌سازی ترجمه‌ی نمایشی در براساس دوشس ملفی.
مأخذ: (بر مبنای مدل پاتریس پاوی و با در نظر گرفتن اظهارات ثمینی و رضایی‌راد)

بیش از سایر اصطلاح‌ها است: «[بازخوانی] یعنی نگارش دوباره‌ی متن و تغییر زبان و ساختار، و حتی بازی با شخصیت‌ها در عین حفظ طرح اصلی نمایشنامه، و حفظ آن سه امکان تماتیک اصلی (عشق، انتقام و قدرت)» (همان، ۱۱). بنابراین، مراحل انضمامی‌سازی ترجمه‌ی نمایشی در نمایشنامه‌ی *براساس دوشس ملفی* در تصویر (۵) قابل مشاهده است: به علاوه در بخشی از این مقدمه، تحت زیرعنوان «بازی بینامتنی» از برخورد چهارده بستر مؤثر در این ترجمه‌ی نمایشی نام برده می‌شود که بر مبنای مدل تداخل موقعیت‌های بیانی پاتریس پاوی (تصویر ۱) هر ترجمه‌ی تنها در حصار موقعیت‌های بیانی بین فرهنگ‌های متداخل امکان شکل‌گیری دارد:

تصویر (۶) در موارد بسیاری، به ضرورت محدودیت‌های گرافیکی، چندان دقیق نیست؛ از جمله اینکه فضاهای فرهنگی مُماس با یکدیگر در واقع می‌توانند یک فرهنگ واحد تعریف شوند: نیمه‌ی سمت چپ اروپای رنسانس است و نیمه‌ی سمت راست اروپای معاصر (قرن بیستم)؛ پس از همگرایی این فضاهای فرهنگی به علاوه‌ی فرهنگ ایران اکنون، در محل تلاقی، آن موقعیت بیانی ساخته می‌شود که نمایشنامه‌ی *براساس دوشس ملفی* می‌تواند در آن شکل بگیرد. در این تصویر، قسمت‌های هاشور خورده در فرهنگ انگلستان قرن شانزده و هفده و هجده، درام‌نویسی خاص این دوره‌ی زمانی است که دو فضای گفته‌پردازی شکسپیر و وبستر (دوشس ملفی) در آن خاکستری شده‌اند. قسمت‌های هاشور خورده‌ی عمودی در اروپای رنسانس، مربوط به ادبیات رنسانسی است؛ بنابراین بخشی از فضای خاکستری مربوط به گفته‌پردازی نقاشی‌های بروگل، از حیثی از هنر ادبیات خارج است؛ بنابر این فضاهای (خاکستری) عنوان شده در این تصویر عبارتند از این موقعیت‌های بیانی:

- فرهنگ ایران: ۱. گفته‌پردازی نغمه‌ی ثمینی، ۲. گفته‌پردازی محمّد رضایی‌راد.
 - فرهنگ اروپای رنسانس: ۳. گفته‌پردازی جان وبستر (دوشس ملفی)، ۴. گفته‌پردازی شکسپیر، ۵. گفته‌پردازی دانته (کمندی‌الهی)، ۶. نقاشی‌های بروگل، ۷. شهریار ماکیاولی.
 - فرهنگ اروپای معاصر: ۸. گفته‌پردازی کارل اشمیت، ۹. گفته‌پردازی برشت (آدم آدم‌است)، ۱۰. گفته‌پردازی بنیامین (زنهایی در باب فلسفه‌ی تاریخ)، ۱۱ و ۱۲. گفته‌پردازی فوکو (تاریخ جنون و تاریخ کلینیک)، ۱۳. گفته‌پردازی آرتو (بعلاوه‌ی گفته‌پردازی کامو)، و ۱۴. گفته‌پردازی دورنمات (فیزیکدان‌ها و...).
- نویسندگان این نمایشنامه معتقدند ایده‌هایی که مرجع‌های بینامتنی

تصویر ۶- تعدّد موقعیت‌های بیانی متداخل در تکوین *براساس دوشس ملفی*.

ملکه‌ی سابق آن را تجربه کرده و در عین حال از آن اعراض کرده بود تا به سرنوشت ناگواری همچون دوشس دچار نشود (ثمینی و رضایی‌راد، ۱۳۹۷، ۹ و ۱۰). به همین ترتیب، نویسندگان این نمایشنامه می‌کوشند تا با تاریخی کردن نهادمایه‌های اساسی در نمایشنامه‌ی وبستر، نوعی میزاسن تاریخ‌گرا و ایده‌متنی بسازند؛ اولاً، انتقام در نمایشنامه‌های جاکوبی، قصاص ظالم‌ها به دست کسانی است که آشکارا مظلوم واقع شده‌اند. اما انتقام در نمایشنامه‌های وبستر، انتقامی «مخرب» از سوی «مهاجم»‌هایی است که لزوماً ظن گناهکاری بر کسی نبرده‌اند (Male, 2013, 4). ثانیاً چنین انتقامی که صرفاً برای ترس از تحقق یافتن عدالت رخ می‌دهد (Cave, 1988, 61)، علاوه بر دیگر نهادمایه‌ی تکرار شونده‌ی باروکی یعنی «عشق» به مایه‌ی سومی به نام قدرت نیاز دارد که موازنه‌ی این هرسه در نهایت باعث به‌وجود آمدن ارتباط‌های دوسویه بین شخصیت‌های نمایشنامه‌ی *براساس دوشس ملفی* می‌شود و نویسندگان این نمایشنامه چنین ظرفیتی را در تاریخ و به‌واسطه‌ی فیگوری بنیامینی در شخصیت دلپو می‌جویند که حتی در ابتدای نمایش جمله‌ای از بنیامین را «در تحلیل درام‌های تاریخی برشت عیناً تکرار می‌کند» (ثمینی و رضایی‌راد، ۱۳۹۷، ۱۰-۱۷).

در مقدمه‌ای که نویسندگان نمایشنامه با نام «براساس خودبودگی» نوشته‌اند، مسیری در نگاشتن نمایشنامه توصیف می‌کنند که براساس آن در مرحله‌ی نخست، زبان باستانی به زبانی تفسیرپذیرتر تبدیل می‌شود؛ در گام‌های بعدی، به ضرورت «دراماتورژی»، «بازنویسی» و سپس «بازخوانی» رخ داده است و چنین به نظر می‌رسد که محدوده‌ی آزادی عمل اقتباس‌گر و میزان تحوّل رخ داده در حیثی «بازخوانی» در نظر این نویسندگان

یا ماده‌ای را که هم‌سو با فرامتن مورد نظر مترجم نمایشی باشد، از مراجع مختلف گرد هم می‌آورد تا آن‌ها را بنابه تعریف پاوی، جایگزین ایده‌ها و مواد موجود در متن کند. جمع‌بندی مباحث گفته‌شده در خصوص دو نمونه موردی در مقایسه با متن‌های مبدأ را می‌توان در جدول (۱) خلاصه نمود:

در شکل و محتوا پیش روی آنان نهاده‌است، نه صرفاً یک حصار بیانی، بلکه امکان ویژه‌ای است که متن آن‌ها را به یک بازخوانی مستقل تبدیل کرده و فراتر از خوانش‌های تخت قابل ارائه می‌کند. (ثمینی و رضایی‌راد، ۱۳۹۷، ۱۵-۱۸) بنابر این، میزانشن ایده‌متنی به عنوان یک زیرساخت، هرآن ایده

جدول ۱- جلوه‌های بین‌فرهنگی در نمونه‌های مطالعاتی.

نام نمایشنامه ◀	رقص مادیان‌ها (۱۳۸۲)		نام نمایشنامه ▶
	بر اساس دوشس ملفی (۱۳۹۴)		
سنگه بینا فرهنگی			
تفاوت‌های داستانی عمده در پیرنگ در مقایسه با متن مبدأ	<ul style="list-style-type: none"> - مرگ فرزند ماریا - خودکشی ماریا - جلوگیری از دفن ماریا در قبرستان - به قتل رسیدن ویکتور - قتل خون با دشنه - بی‌میلی ابتدایی یرما به فرزندداشتن 	<ul style="list-style-type: none"> - تنظیم در نه منظر اپیک - روایت‌گری دلیو - استفاده از نقاب به جای تاریکی - حضور مردم در منظر بازار و دیوانگان - دوشس به جای سه فرزند یک فرزند دارد - تکیه بر میل ناممکن دوک به دوشس - کاردینال آنتونیو را می‌کشد - فردیناند و بوزولا خودکشی می‌کنند 	
گونه‌شناسی میزانشن	خودمتنی - سمبولیستی - باستان‌گرا و بازگشت به اسطوره‌ی متن - استعاری (تلاش برای بازسازی انگاره‌های اساسی پیرنگ)		
تداخل موقعیت‌های بیانی	فرهنگ ایران:	<ul style="list-style-type: none"> • گفته‌پردازی چرم شیر • گفته‌پردازی مترجمان لورکا در فارسی 	<ul style="list-style-type: none"> • گفته‌پردازی ثمینی • گفته‌پردازی رضایی‌راد • گفته‌پردازی شکسپیر
	فرهنگ اسپانیا:	• گفته‌پردازی لورکا	<p>اروپای رنسانس:</p> <p>ماکیاولی، دانته، برونللی گفته‌پردازی وبستر دوشس (ملفی)</p>
مراحل انضمامی‌سازی	تفسیر از جهان لورکا (متنی)	اروپای معاصر:	اشمیت، فوکو، آرتو، کامو، دورنمات، بنیامین، پرشت
	حضور مردها و جامعه (دراماتورژی) فرم بیرونی (صحنه‌ای)	<ul style="list-style-type: none"> • ساده‌سازی زبان (متنی) • پرده‌بندی (دراماتورژی) • شخصیت‌ها و فرم اپیک (صحنه‌ای) • مناسب‌سازی (پذیرا) 	

نتیجه

دراماتورژ» در هنرهای نمایشی می‌توان درباره‌ی تفاوت‌هایی سخن گفت که اثر مبدأ از فرهنگ و زبان مبدأ تا تبدیل شدن به اثری در فرهنگ و زبان مقصد می‌پذیرد. بنابر این، بخشی از ایده‌های تحلیلی در نظریات مربوط به مطالعات ترجمه، در این زمینه مفید خواهد بود. به‌طور مشخص دو مدل تحلیلی به نام‌های «مراحل انضمامی‌سازی ترجمه‌ی نمایشی» و «تداخل موقعیت‌های بیانی در ترجمه‌ی نمایشی» در این زمینه نقش محوری ایفا می‌کنند.

دوم؛ «میزانشن» در این دستگاه نظری، اگرچه مربوط به اجرا است

توجه به داده‌های چارچوب نظری تئاتر بین‌فرهنگی در تحلیل دراماتیک به عنوان تجلی مکتوب تئاتر، و به‌طور خاص تحلیل نمونه‌های مطالعاتی این پژوهش، بر مبنای شیوه‌های تحلیلی مطالعه‌ی بین‌فرهنگی به‌خصوص از آراء پاتریس پاوی، می‌تواند دستاوردهای نظری بدین شرح داشته‌باشد: نخست، شاید بتوان گفت، خط‌کشی‌های فتی بین کلیدواژه‌هایی مثل اقتباس، بازخوانی، بازنویسی، الهام، بازگویی و غیره اگرچه در جای خود معتبر است، اما به پیشنهاد چارچوب نظری مطالعه‌ی بینا فرهنگی، با قرارگرفتن جملگی این کلیدواژه‌ها، زیر چتر مفهومی «مترجم به مثابه‌ی

سوم؛ در نمونه‌های موردی حاضر و در سایر ترجمه‌های نمایشی، می‌توان سهم عناصر فرهنگی مبدأ و مقصد را مورد ارزیابی قرار داد که در نتیجه‌ی این ارزیابی، می‌توان چنین گفت که این ترجمه‌ها توجه کم‌تری به عناصر فرهنگی کشورمان، به‌خصوص در میزانشن‌های خودمتمنی و ایده‌متمنی، نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، پس از ارائه‌ی تفسیرهایی از متن و فرهنگ مبدأ، و سپس اتخاذ موضعی (کم‌وبیش) شفاف در برابر (شماری از) آن تفسیرها، متناسب‌سازی‌های فرهنگی را که در مرحله‌ی انضمامی‌سازی صحنه‌ای و انضمامی‌سازی پذیرا مورد انتظار است، کم‌تر انجام داده‌اند. بر همین اساس: ۱. توجه به تحلیل‌های بینافرهنگی در مطالعات تجلی مکتوب تئاتر یعنی ادبیات دراماتیک، هر چند چارچوبی کاربردی برای مطالعات اجرا بوده‌است، ۲. ارائه‌ی تفسیرهای خلاقانه‌تر از متن و فرهنگ مبدأ در کنار موضع‌گیری شفاف‌تر در برابر آن تفسیرها، در نسبت با گونه‌های میزانشن و میراث‌های ادبی متون کلاسیک، ۳. توجه بیشتر به شمایل، نمایه‌ها و ارکان سمبولیک و عناصر فرهنگی کشور در ترجمه‌های نمایشی، به جای بسنده کردن به توقعات مقطعی و مصرف سیاسی کاربران فرهنگ مقصد، در کنار مطالعه‌ی بازخوردها می‌تواند علاوه بر گشودن دریچه‌ای تازه بر تحلیل بینافرهنگی اینگونه بازخوانی‌ها، در بهبود کیفیت تولیدهای دراماتیک (اقتباسی) بعدی هم تأثیری هر چند اندک داشته باشد.

اما منحصر به تجلی غیر مکتوب تئاتر نیست؛ لذا نوع‌شناسی میزانشن در نمونه‌های مطالعاتی، نشان می‌دهد که رقص مادیان‌ها با تلاش در بازسازی شمایل فرهنگی مبدأ و یگانه‌سازی پیرامن‌های فرهنگی مبدأ، مترجم و مقصد، میزانشن خودمتمنی دارد. این میزانشن خودمتمنی در ارتباطی منطقی با مدل‌های ترجمه‌ی نمایشی، تفسیرها، معاصرسازی‌ها و داستان‌پردازی‌ها را در انضمامی‌سازی و تداخل موقعیت‌های بیانی بر مبنای کشف و بروز گوهر درونی پیرنگ قرار می‌دهد. براساس دوشس ملفی، نمایشنامه‌ای با ایده‌های مشخص سیاسی-اجتماعی است و تلاش می‌کند محتوای فرامتمنی خود را که پاوی میراث مارکسیستی ادبیات می‌نامد، جایگزین ایده‌های متن مبدأ کند. لذا در شکل، به میزانشن اپیک و در مراحل انضمامی‌سازی با بهره‌گیری از امکانات موقعیت‌های بیانی مرجع‌های بینامتمنی چهارده‌گانه، به شماری تغییرات زبانی، بوطنی‌قایی و صحنه‌ای برای ساختن میزانشن ایده‌متمنی می‌رسد. بنابراین، هر اقتباسی را می‌توان، در گام نخست (انضمامی‌سازی متنی)، در مواجهه با تفسیرهایی پُرشمار از متن و فرهنگ مبدأ تحلیل (و تولید) کرد و در گام‌های بعدی متناسب با موضعی که در برابر هر تفسیر اتخاذ می‌شود، نوعی از انواع میزانشن را هم می‌توان به آن نسبت داد تا سرانجام در محیط فرهنگی مقصد (انضمامی‌سازی پذیرا) ترجمه‌ی نهایی در حصار موقعیت‌های بیانی مختلف شکل گیرد.

پی‌نوشت‌ها

32. The Mise-en-Scène of Possible Meanings.
33. Vocalizing.
34. The return to myth.
35. Hans-Thies Lehmann (1944 -).
36. Robert Abirached (1930 - 2021).
37. Metaphoric.
38. Scenographic.
39. Eventlike.
40. Fictionalization.
41. Concretization.
42. Autotextual (Autotextuell).
43. Ideotextual (Ideotextuell).
44. Intertextual (Intertextuell).
45. Linguistic Text.
46. Situations of Enunciation.
47. Macrotexual.
48. Microstructure.
49. Marvin Albert Carlson (1935-).
50. Illustration.
51. Fulfillment.
52. Anne Ubersfeld (1918- 2010).
53. Jacques Derrida (1930- 2004).

فهرست منابع

- باقری لویه، سپیده؛ احمدیان، ناهید (۱۳۹۴)، بررسی تطبیقی آرای جامعه‌شناسی امیل دورکیم در دو نمایش‌نامه *یرما و خانه برناردا آلبا* نوشته فدریکو گارسیا لورکا، فصلنامه علمی-پژوهشی *تئاتر*، ۶۲، صص ۷۲-۹۱.
- پویس، پتریس (۱۳۸۶)، نقد دراماتیک در مواجهه با میزانشن، *نمایش*، ۹۹ و ۱۰۰، صص ۴۲-۴۴.
- تدین، علی (۱۳۹۵)، *بوطنی‌قایی صحنه* (دو جلد، چاپ اول)، تهران: انتشارات آگاه.
- ثمینی، نغمه؛ رضایی‌راد، محمد (۱۳۹۷)، *براساس دوشس ملفی* (چاپ اول)، تهران: بیدگل.

1. Patrice Pavis (1947).
2. Federico García Lorca (1898-1936).
3. John Webster (1578?-1626?).
4. Cicero (106 BC- 43 BC).
5. Horace (65 BC-8 BC).
6. Susan Bassnett (1945).
۷. سوزان بسنت کتابی به همین عنوان دارد که با هدف تأکید بر نقش مترجمان به عنوان عنصری خلاق، عمل ترجمه را به‌دور از گمانه‌زنی‌های انتزاعی درباره‌ی دایره‌ی شمول ترجمه مورد توجه قرار می‌دهد. اما استعاره‌ای که در نظریه‌ی بینافرهنگی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، برعکس این عنوان، یعنی دراماتورژ به مثابه‌ی یک مترجم است.
8. Mise en Jeu.
9. Mise en Scene.
10. Kathakali (കഥകളി).
11. Peking Opera (京剧).
12. Peter Brook (1925-).
13. Eugenio Barba (1936-).
14. Ariane Mnouchkine (1939-).
15. Antonin Artaud (1896-1948).
16. William Butler Yeats (1865-1939).
17. Bertolt Brecht (1808-1956).
18. Intertextuality.
19. Interculturalism.
20. Blocking.
21. Performance.
22. International School of Theatre Anthropology.
23. Naturalist.
24. Realist.
25. Symbolist.
26. Expressionist.
27. Epic.
28. Theatricalized.
29. The archaeological reconstruction.
30. Historicization.
31. Recuperation.

Transcultures 跨文本跨文化. *Journal of Global Cultural Studies*, (7).

Lei, Daphne P. (2011). "Interruption, Intervention, Interculturalism: Robert Wilson's HIT Productions in Taiwan", *Theatre Journal*, pp. 571-586.

Lin, Li-Min. (2010). *Transformation in Chinese Theatre Work's The Legend of White Snake* (Doctoral dissertation, University of Maryland), College Park.

Luckyj, Christina. (2011). "Introduction", In *The Duchess of Malfi: A critical guide*, Bloomsbury Publishing. pp. 1-13.

Male, David A. (1986). *The White Devil and the Duchess of Malfi by John Webster*, Macmillan International Higher Education.

McIvor, Charlotte. (2016). *Migration and Performance in Contemporary Ireland*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

McIvor, Charlotte. (2019). "Introduction: New Directions?", In *Interculturalism and Performance Now*. Edited by: Charlotte McIvor and Jason King, Palgrave Macmillan, Cham, pp.1-26.

Munday, Jeremy. (2008). *Introducing translation studies: Theories and applications*, Second Edition, Routledge, London and New York.

O'Toole, Emer. (2012). *Rights of Representation: An Ethics of Intercultural Theatre Practice* (Doctoral dissertation, University of London).

Pavis, Patrice. (2003). *Analyzing Performance: Theater, Dance, and Film*, Translated by: David Williams. University of Michigan Press.

Pavis, Patrice. (2005). *Theatre at the Crossroads of Culture*, Translated by: Loren Kruger, Routledge, London and New York.

Pavis, Patrice. (2013). *Contemporary mise en scène: Staging theatre today*, Translated by: Joel Anderson, Routledge, London and New York.

Pavis, Patrice. (2017). *Performing Korea*, Translated by: Joel Anderson, Palgrave Macmillan, London.

Postigo, Alejandro. (2015). The Copla Musical: Exploring intercultural exchanges between English and Spanish musical theatre, *Acotaciones*, 34(2015), pp. 53-81.

Profeta, Katherine. (2015). *Dramaturgy in Motion: At work on dance and movement performance*, University of Wisconsin Press.

Shih, Wen-shan. (2000). *Intercultural theatre: Two Beijing Opera Adaptations of Shakespeare* (Doctoral dissertation).

Tatlow, Antony. (2001). *Shakespeare, Brecht, and the Intercultural Sign*. Duke University Press.

Zeltina, Guna and Sanita Reinson. (2013). *Text in Contemporary Theatre: The Baltics within the World Experience*, Cambridge Scholars Publishing.

چرم شیر، محمد (۱۳۹۰)، *رقص مدیان‌ها؛ بازخوانی نمایشنامه یرما* (چاپ دوم)، تهران: نشر نی.

حقوق‌روستا، مریم (۱۳۸۴)، *خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی، پژوهش‌های زبان خارجی*، ۲۵، صص ۵-۱۹.

خاکی، محمدرضا؛ خبری، محمدعلی (۱۳۸۱)، *پژوهش در روند آداپتاسیون در تئاتر ایران*. مدرس هنر، ۲، صص ۱۳-۲۳.

فرشید نیک، فرزانه؛ مختاباد امرئی، سید مصطفی (۱۳۹۲)، *مطالعه تطبیقی ساختار نمایشی در خانه برناردا آلبا با روایت عاشقانه‌ای از مرگ درماه اردیبهشت و آخرین پری دریایی کوچک*، *مطالعات تطبیقی هنر*، ۳(۶)، صص ۱-۹.

کورنگ بهشتی، رضا؛ صافیان اصفهانی، محمدجواد (۱۳۹۴)، *زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه‌ای، متافیزیک*، ۷(۱۹)، صص ۴۱-۶۴.

لورکا، فدریکو گارسیا (۱۳۹۳)، *یرما* (چاپ اول)، ترجمه یدالله رؤیایی، تهران: افراز.

مشایخی، مهدی (۱۳۹۰)، «تقد ترجمه با ابزار نشانه‌شناسی فرهنگی مطالعه موردی: آلبوم هدیه عشق» از کتاب *نشانه‌شناسی فرهنگی (یرما)* (چاپ اول)، به کوشش: امیرعلی نجومیان، تهران: انتشارات سخن.

ویستر، جان (۱۳۹۳)، *دوشس ملفی* (چاپ اول)، ترجمه ناهید قادری، تهران: نشر نی.

هنرور، افسانه (۱۳۸۰)، *کارگردان و گزینش نشانه‌ها در تئاتر، هنرهای زیبا*، (۱۰)، صص ۷۵-۸۰.

Barker, Roberta. (2011). "The Duchess High and Low: A Performance History of *The Duchess of Malfi*", In *The Duchess of Malfi: A critical guide*. Edited by: Christina Luckyj, Bloomsbury Publishing. pp. 42-65.

Bassnett, Susan. (2005). *Translation studies*, Third Edition, Routledge, London and New York.

Bassnett, Susan. (2007). "Culture and translation", In *A Companion to Translation Studies*, Edited by: Kuhlweiczak, Piotr, and Karin Littau, Published by Multilingual Matters, pp. 13-23.

Budzowska, Malgorzata. (2014). Postmodern Performances of Ancient Greek Tragedy (Aeschylus' *Oresteia* and Euripides' *Electra*), *Athens Journal of Humanities & Arts*, 1, pp. 225-238.

Cave, Richard Allen. (1988). *The White Devil and The Duchess of Malfi: Text and Performance*, Macmillan International Higher Education.

Delgado, Maria M. (2008). *Federico Garcia Lorca*, Routledge, London and New York.

Desmet, Christy. (2011). "A Survey of Resources", In *The Duchess of Malfi: A critical guide*. Edited by: Christina Luckyj, Bloomsbury Publishing. pp. 153-174.

Freeman, Barry. (2010). *Toward a Postmodern Ethnography of Intercultural Theatre: an Instrumental case-study of the Prague-Toronto-Manitoulin Theatre Project* (Doctoral dissertation).

Lee, Vanessa. (2012). "In Search of the Orphan": Intercultural Theatre, Multi-Ethnic Casting, and the Representation of Chineseness on European and North American Stages. *Transtext (e) s*

An Intercultural Analysis of Iranian Dramatic Translations of in Last Two Decades; Case Studies: *Dance of the Mare* and *Based on The Duchess of Malfi**

Mohamadali Fami Tafreshi¹, Mohammad Jafar Yousefian Kenari^{**2}, Mostafa Mokhtabad³

¹Master of Dramatic Literature, Department of Dramatic Literature, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

²Associate Professor, Department of Dramatic Literature, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

³Professor, Department of Dramatic Literature, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

(Received: 28 Aug 2021, Accepted: 18 Dec 2021)

Relying on Patrice Pavis's theories (1996 & 2002) on dramaturgy and intercultural adaptation, this research attempts to examine the quality of cultural translation in the process of dramatic adaptation of selected Iranian plays over the past two decades. The purpose of this study is to explore the relationships and cultural implications that can be transformed from the source culture to the destination culture during the process of dramaturgical translation. New plays, such as those discussed in Iranian examples, are commonly reorganized through a creative process of cultural dramaturgy and recomposed as a novel independent play. New playwriting dramaturgy has become a creative practice for the contemporarization and localization of the original text, almost immediately after the spread of intercultural studies in the field of drama and performance during the 1970s. Hamburg Dramaturgy (1767-1769) written by Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), the famous German critic and theorist, has historically influenced the practice of recomposing literary texts. This article has been organized and compiled using Case Study method and descriptive analysis of dramatic data from late Iranian plays. The theoretical framework of the discussion, based on the ideas of Patrice Pavis in his outstanding books entitled "Theater at the Crossroad of Culture" (1996) and "Intercultural Performance Readers" (2002), is the basis for analysis of Iranian plays. From a cultural semiotic point of view, Pavis refers to a variety of Mise-en-scène strategies in the process of exchanging or transforming the conceptual features of a work during cultural translation from the source language to the target language. According to him, the new dramaturge-playwright bases his cultural readings of the characters, events, style of work, and narrative pattern on a new intercultural adaptation of original text. At each stage, the playwright or dramaturge, as a cultural translator, adds aspects of the theatrical implications of

the original text to his theatrical world or adopts and exploits them with technical measures. The art of playwriting and the collection of literary adaptation techniques help the artist to reorganize and rewrite a new play. In this way, culture is reinterpreted as a conduit of significations, and acquires a native identity or a contemporary feature of the writers. "Dance of the Mare" (2019) is Mohammad Charmshir's re-reading of "Yerma" (1934) by Federico Garcia Lorca (1936-1898), and "Based on the Duchess of Malfi" (2018) is, in fact, a new dramaturgical adaptation of Naghmeh Samini and Mohammad Rezaei Rad from a play with the same title written by John Webster (1634-1580). In each of the two Iranian plays, the playwrights have creatively succeeded in portraying the effects of intercultural exchanges during dramatic translations. The findings of this study show that the experience of composing intercultural drama in Iran based on the views of modern theorists and performance can generate a dynamic interaction between dramatic literature and culture. From the results of this research, it is expected that the Iranian theatre artists and scholars will pay more attention to the techniques and patterns of literary dramaturgy and intercultural translations.

Keywords

Intercultural Dramaturgy, Theatrical Translation, Patrice Pavis, Mise en scène, *Dance of the Mare*, *Based on the Duchess of Malfi*.

*This article is extracted from the first author's master thesis, entitled: "An intercultural analysis of Iranian dramatic translations of in last two decades with emphasis on selected works" under supervision of the second author and the advisory of third author at Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University.

**Corresponding author: Tel:(+98-21) 82883705, Fax: (+98-21) 82883734, E-mail: yousefian@modares.ac.ir